

MASHINA TARJIMASINING HOZIRGI KUNDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

Eshmamatova Mahliyo Xamzayevna

O‘zbekiston Milliy universiteti kompyuter lingvistikasi

2-bosqich magistratura talabasi

m.eshmamatova21@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mashina tarjimasi, sodda qilib aytganda, matnni bir tildan boshqa tilga tarjima qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanishdir. Mashina tarjimasining rivojlanishi, undan foydalanish yo‘llari hamda ijobiy va salbiy tomonlarini ochib berish. Mashina tarjimasi nazariyasi kibernetik, tilshunos, faylasuf, matematik, dasturchi va psixologlar kabi qator soha vakillarining diqqat markazida bo‘lgan. Mashina tarjimasi dasturi tarjimonlarning mahsuldorligini oshirish hamda katta hajmdagi matnlarni tarjima qilish uchun juda foydali bo‘lsada, tarjima xizmatlaridan kutilayotgan odatiy sifat standartlariga ham javob berishi kerak. Shu sababli, aksariyat hollarda, inson tili bo‘yicha mutaxassislariga natija kontekstga mos keladigan va maqsadli auditoriyaga to‘g‘ri moslashtirgan til tabiiy tarjima bo‘lishini ta‘minlash uchun MTni kengroq tahrirlash vazifasi yuklanadi.

Kalit so‘zlar: mashina tarjimasi, google tarjimon, amazon tarjimon, microsoft tarjimon, DeepL.

ABSTRACT

Machine translation, simply put, is the use of artificial intelligence to translate text from one language to another. Explain the development of machine translation, how it can be used, and its pros and cons. The theory of machine translation has been the focus of attention of representatives of a number of fields, such as cybernetics, linguists, philosophers, mathematicians, programmers, and psychologists. While machine translation software is very useful for increasing the productivity of translators and translating large volumes of text, it must also meet the usual quality standards expected of translation services. Therefore, in most cases, human language experts are tasked with extensive editing of the MT to ensure that the result is a natural translation that is contextually appropriate and properly adapted to the target audience.

Key words. machine translation, google translator, amazon translator, microsoft translator, DeepL

KIRISH

Insonlar 1940-yillardan boshlab mashina tarjimasi texnologiyasi bilan shugʻullanadilar va har bir yangi texnologik tadqiqot vaqt oʻtishi bilan jarayonlarni asta-sekin yaxshilaydi. Mashina tarjimasi, sodda qilib aytganda, matnni bir tildan boshqa tilga tarjima qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanishdir. Mavjud tarjimalarning katta ma'lumotlar bazalaridan olingan algoritmlar, andozalar va til modellaridan foydalangan holda, mashina tarjimasi texnologiyasi hech qanday inson ishtirokisiz tezda ko'p sonli tarjima qilingan matnlarni yaratishi mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ilm-fan rivojiga sabab bo'layotgan va bilim sohasi infratuzilmasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan, asosan, butun dunyo bo'ylab keng polosali aloqa bilan bog'langan axborot texnologiyalarining yaqqol yutug'idir. Keng ma'noda aytganda, mamlakatimizda mustaqillikka erishgach, jamiyatning har bir tarmog'i tizimi isloh qilindi. Qolaversa, ilg'or o'zgarishlarga aylangan ta'lim tizimi o'sha yillardan boshlab bir vaqtning o'zida taraqqiy etib bordi. Xususan, hisoblash texnologiyalarining keng miqyosda tarqalishi, xususan, internet tizimidan foydalanish imkoniyatlarining ochilishi ilm-fandagi jiddiy muammolarga duch kelish uchun dunyo eshigini ochdi. Kompyuter bilan kesishgan fanlarning aksariyat yo'nalishlari paydo bo'ldi va davom etdi[1]. Mashina tarjimasi nazariyasi kibernetik, tilshunos, faylasuf, matematik, dasturchi va psixologlar kabi qator soha vakillarining diqqat markazida bo'lgan[2].

Avtomatlashtirilgan tarjima - bu CAT (kompyuter yordamida tarjima qilish vositasi) yoki TMS (tarjimani boshqarish tizimi) vositalariga tarjima vazifalari va ish oqimlarini yanada samaraliroq qilish uchun avtomatlashtirishning ba'zi shakllari o'rnatilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ajablanarlisi shundaki, mahalliyashtirishni tezlashtirish uchun avtomatlashtirish mashina tarjimasiga qo'llanilishi mumkin, ammo avtomatik tarjima va mashina tarjimasi hali ham boshqa narsalar.

- Tezlik va ovoz balandligi. Katta loyihalar haqida gap ketganda, mashina tarjimasi nafaqat katta hajmdagi matnni qayta ishlashga qodir, balki ushbu kontent tarkibini boshqarishda ham katta yordam beradi.

- til xilma-xilligi. Zamonaviy MT dvigatellari 150 dan ortiq tilga ega bo'lishi va bir vaqtning o'zida ularga tarjima qilishi mumkin.

- Tezlik va xarajatlarni kamaytirish. Yuqoridagi ikki omilning kombinatsiyasi muhim qoidalarga rioya qilish va yirik loyihalarni ishga tushirishda mashina tarjimasining ajralmas qismi hisoblanadi.

Avtomatik MT hozirda katta va kichik biznes uchun tanlagan yechimlar bo'lgan tarjimalarni boshqarish tizimlarining aksariyat qismidir.

Mashina tarjimasi dvigatellari manba matnlarini oladi va maqsad tillarda ularning ekvivalent shakllarini topish uchun ularni iboralar yoki jummalarga ajratadi.

Mashinani tarjima qilish mexanizmlarining har xil turlari har bir segment uchun eng yaxshi taklifni topish va tushunarli tarjimani yaratish uchun foydalanadigan mexanizmlarda farqlanadi.

Mashinani tarjima qilish mexanizmlarining har xil turlari har 4 ta segment uchun eng yaxshi jumlani topish va tushunarli tarjimani yaratish uchun foydalanadigan dvigatellarda farqlanadi.

Birinchi keng qo'llaniladigan mashina tarjimasi dasturi bugungi kunda ham qo'llanilmoqda, qoidaga asoslangan tizim bo'lib, grammatika, sintaksis va frazeologiyaga asoslangan deyarli cheksiz miqdordagi algoritmlarga tayanadi.

Statistik mashina tarjimasi so'nggi o'n yil ichida ishlab chiqilgan texnikadir, garchi u birinchi marta 1949-yilda kontseptuallashtirilgan bo'lsa ham. SMT katta tuzilgan matnlar to'plamidan tashkil topgan til resurslariga asoslangan parametrlarga ega statistik til modellaridan foydalanadi. U insoniy va axborot resurslaridan samarali foydalanadi, lekin biz Google Tarjimon bilan bog'laydigan oddiy ravon tarjimalar kabi yuzaki ravonligi bilan mashhur. Bundan tashqari, u juda boshqacha sintaksisga ega bo'lgan til juftlari bilan yaxshi ishlamaydi.

Uchalasining eng dolzarbi 2016 yilda yaratilgan neyron mashina tarjimasi. NMI so'zlar ketma-ketligini bashorat qilish uchun sun'iy neyron tarmoqlardan foydalanadi va tarjimonlar tomonidan tasdiqlangan manbalar, ma'lumotlar bazalari, lug'atlar va tarjima takliflarini o'rganish orqali tarjimalarni doimiy ravishda yaxshilaydi. NMT dasturiy ta'minoti odatda ish uchun zarur bo'lgan katta ishlov berish quvvatini joylashtirish uchun grafik protsessor bloklarida ishlaydi.

Mashina tarjimasining barcha turlari o'zining ijobiy va salbiy tomonlariga ega. RMT SMTga qaraganda mustahkamlik va bashorat qilinadigan sifat jihatidan yaxshiroqdir, ikkinchisi esa ravonroq va qoidalardan istisnolarni qo'lga kiritish ehtimoli ko'proq.

Ammo foydalanuvchi sifatida qaysi mashina tarjimasi texnologiyasini tanlash haqida kamdan-kam tashvishlanishingiz kerak. Buning o'rniga siz foydalanmoqchi bo'lgan tarjima dasturini yoki tarjimani boshqarish tizimini tanlaysiz va platformaning o'zi eng yaxshi mashina tarjimasi texnologiyasini tanlaydigan tarzda ishlab chiqilishi kerak.

Bozordagi tarjima vositalarining aksariyati foydalanuvchilari uchun variant sifatida bir yoki bir nechta tarjima mexanizmlariga ega. Bu yerda eng mashhurlarining qisqacha ko'rinishi quyidagicha:

MUHOKAMALAR

Shubhasiz, eng mashhur va eng ko'p terilgan mashina tarjimasini mexanizmi, Google Translate neyron tillarni qayta ishlashdan foydalanishda kashf bo'lgan. Bu tillar va integratsiyalarning juda katta tanlovi bilan birgalikda, hech bo'lmaganda Evropa va AQShda etakchi tarjima tizimi bo'lib qolishga imkon beradi[3].

Amazon Translate, shuningdek, neyron tarmoqlarga asoslangan, Amazon Web Services (AWS) bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Ajablanarlisi shundaki, u xitoy kabi ba'zi tillarda Google Translate-dan ko'ra aniqroq ekanligi aytiladi[4].

Microsoft Translator - bu Office va boshqa Microsoft mahsulotlari bilan integratsiyalashgan bulutga asoslangan yana bir mashhur neyron dvigatel. Hujjatlarni va boshqa dasturiy vositalarni zudlik bilan avtomatik tarjima qilishni ta'minlaydi[5].

DeepL - bu Germaniyaning kichik provayderi tomonidan yaratilgan mashina tarjimasi mexanizmi, u oʻrnatilgan neyron AI tufayli yanada nozik va tabiiy tarjimalarni ishlab chiqaradi[6].

XULOSA

Mashina tarjimasi dasturi tarjimolarning mahsuldorligini oshirish hamda katta hajmdagi matnlarni tarjima qilish uchun juda foydali boʻlsada, tarjima xizmatlaridan kutilayotgan odatiy sifat standartlariga ham javob berishi kerak. Shu sababli, aksariyat hollarda, inson tili boʻyicha mutaxassislariga natija kontekstga mos keladigan va maqsadli auditoriyaga toʻgʻri mahalliyashtirilgan tabiiy tarjima boʻlishini taʼminlash uchun MTni kengroq tahrirlash vazifasi yuklanadi. Tarjima sifati texnik jihatdan ham yaxshilanmoqda. Kompyuter muhandislari doimiy ravishda MT dvigatellarini A/B testlari va tajribalari bilan sinab koʻrishadi. BLEU (Bilingual Evaluative Duplicator),

ROUGE, NIST va METEOR avtotesti kabi ba'zi testlar o'xshashliklarni sinchkovlik bilan tekshiradi. Yana bir muammo - xavfsizlik. Ko'pgina mashinali tarjima platformalari umumiy bo'lganligi sababli, tarjimalarning maxfiyligi har doim ham kafolatlanmaydi. Ko'pgina kompaniyalar buni faqat korporativ tarmoqda ishlaydigan mashina tarjimasi mexanizmini o'rnatish orqali tuzatadilar. Boshqa tomondan, bulutli echimlar ma'lumotlarni shifrlashdan foydalanadi. BU XAVFLAR nuqtai nazaridan, kompaniyalar ommaga ochiq bo'lgan mashina tarjima vositalaridan foydalanishdan qochishlari kerak, chunki ular xakerlar uchun oson shlyuzdir.

Mashina tarjimasi texnologiyasi eng so'nggi texnologiyalar, tilshunoslik va mahalliyashtirishni o'zida mujassam etgan qiziqarli fanlararo sohadir. Kontentni mahalliyashtirishga tobora ortib borayotgan ehtiyoj barcha manfaatdor tomonlar, xoh biznes, xoh til bo'yicha mutaxassislar yoki oxirgi foydalanuvchilar manfaati uchun mashina tarjimasi texnologiyasini rivojlantirishda davom etmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. Journal of Social Sciences and Humanities Research. 2017;5(03):89-100.
2. Abdurakhmonova N. Dependency parsing based on Uzbek Corpus. In Proceedings of the International Conference on Language Technologies for All (LT4All) 2019.
3. Abduraxmonova Nilufar. Mashina tarjimasining lingvistik ta'minoti. Monografiya. Toshkent-2018 29- bet
4. Gilmullin, R. (2008). The Tatar-Turkish machine translation based on the two-level morphological analyzer. Interactive Systems and Technologies: The Problems of Human-Computer Interaction, pages 179–186.
5. W. John Hutchins, Machine Translation: A Brief History, Concise history of the language sciences: from the Sumerians to the cognitivists. Edited by E.F.K. Koerner and R.E. Asher. Oxford: Pergamon Press, 1995. Pages 431-445
6. <https://translate.google.com/?hl=ru>
7. <https://translate.yandex.uz/dictionary/en-ru/amazon>
8. <https://www.microsoft.com/uz-latn-uz/p/uzbek-english-translator/9nblggh4wdp7?activetab=pivot:overviewtab>
9. <https://www.deepl.com/translator>